

« Sainte et précieuse difformité » – Laideur et esthétique chrétienne dans la littérature française de la première Renaissance (1500 -1558)

Conclusion Chapitre I

Pensée et imaginaire littéraire de la laideur à la Renaissance

Au terme de cette première partie, nous pouvons revenir sur la notion de laideur (*deformitas*) telle qu'elle est traitée en creux dans les textes philosophiques de la Renaissance, en particulier le *De Amore* ficinien. Sachant que la priorité de la pensée néoplatonicienne est de théoriser la genèse de l'amour à partir du beau (*pulchritudinis*), soit la beauté corporelle, les questions relatives à la laideur ne peuvent être que d'ordre secondaire. De plus, les principes d'opposition paraissent tranchants (« Laideur et Beauté sont contraires. »). Ceci vaut aussi sur le plan axiologique de la laideur (morale) qui est associée chez Plotin à la matière (*deformatatem ipsam*), caractérisée par un manque de forme (*forma*), paradigme de la beauté. Marsile Ficin, cependant, développe une vision plus souple qui prend en compte la force réconciliatrice de l'amour, tirant le mal formé en conjonction avec le beau : « Pour ce est ce que la nature et condition d'Amour, est attirer à beaulté, et conjoindre le laid au bien formé [*Ideo amoris conditio est, ut ad pulchritudinem rapiat ad deformem formoso coniungat*] ». La beauté et la laideur corporelles sont, chez Ficin, des catégories relatives qui sont soumises au temps, aux circonstances et au regard subjectif. Quant à la terminologie, la traduction renaissante de Symon Silvius mélange de manière désinvolte les notions de laid et de beau avec leurs pendants 'laideur' et 'beaulté'. Il semble que les termes soient utilisés de manière plus fluide, presque interchangeable pour signifier d'un côté le paradigme métaphysique (le beau, le laid), de l'autre le paradigme corporel (beauté, laideur).

Le parcours des écrits augustinien et dionysien a permis de retracer le substrat chrétien et biblique qui informe la question de la laideur à la Renaissance. De manière générale, l'absence de préoccupation esthétique dans le christianisme scripturaire – surtout dans le Nouveau Testament – et patristique, paraît emblématique, sinon d'une méfiance, au moins d'une certaine indifférence vis-à-vis du monde sensible au profit de l'au-delà. Ce sont les axes suivants qui deviennent opératoires quant au statut du laid dans une perspective chrétienne :

- Sur un plan axiologique, la laideur est conçue négativement comme corruption de l'âme, par conséquent comme moralement répréhensible.
- La question de la laideur du Christ est topique. Elle est adressée par saint Augustin et sera reprise de manière proverbiale dans « Les silènes d'Alcibiade » où Érasme rapproche Socrate et le Christ par le biais du physique défiguré.
- L'incarnation du Christ est comprise comme valorisation de l'ici-bas, ce qu'on retrouve également dans la théologie négative (versant cataphatique) du Pseudo-Denys L'Aréopagite et qui incite à une lecture de la laideur comme signe dissimilaire, c'est-à-dire du dissemblable qui participe positivement du divin.
- La vision pancaliste chez le saint Augustin post-manichéen envisage le laid comme partie intégrante de la création et l'incorpore à une économie de l'ensemble. Toutefois, la *regio dissimilitudinis*, l'abîme insurmontable de dissemblance, sépare l'être humain imparfait de Dieu. La théologie négative (versant apophatique) du Pseudo-Denys s'appuie sur cette dissemblance. Pourtant, la seule manière de surmonter cette différence est soit de la reconnaître, soit de s'identifier comme pêcheur laid et indigne. Ce n'est que sous cette condition que la grâce divine devient opératoire.
- Le verset topique des *Cantiques des Cantiques* « Nigra sum sed formosa. »

Quant à l'imaginaire littéraire de la laideur à la Renaissance, nous pouvons retenir deux modes de représentation qui relèvent tous deux d'une lecture positive du laid comme signifiant d'un sens plus haut : (1) le principe du silène dont le représentant topique est la figure de Socrate, muni d'un corps laid et difforme mais possède néanmoins une beauté d'esprit remarquable. C'est surtout dans l'adage érasmien « Les silènes d'Alcibiade » que la laideur extérieure surgit comme signifié d'un principe herméneutique. À cet égard, Érasme déploie un système esthétique à l'envers, en faveur d'une écorce déplaisante qui est susceptible d'inciter à un processus interprétatif, contrairement au beau qui représente une impasse à la connaissance. Il avertit les lecteurs des silènes inversés, corrompus intérieurement malgré leur apparence resplendissante. La capacité de discernement s'aligne sur l'exercice du regard chrétien, et non profane. Pour voir au-delà des apparences, il faut entraîner l'*oculus simplex*, l'œil de la foi que l'on retrouve chez Marguerite de Navarre ; (2) le mode de l'éloge paradoxal, ou du paradoxe tout court, qui relève, de prime abord, d'un enjeu de rhétorique judiciaire, visant le développement d'un argumentaire qui va à l'encontre du sens commun. Si le laid, en l'occurrence la laideur du visage, ne se défend pas habituellement, il est question d'en prendre le contre-pied. Certes, le caractère purement ludique des paradoxes n'est pas négligeable. Toutefois, le mode paradoxal, cher aux humanistes, témoigne d'une volonté de penser le monde dans ses contradictions et sa complexité : la laideur corporelle intègre ce discours remettant en cause des lectures moralisatrices qui associent le laid avec le mal. Dans une perspective chrétienne, le paradoxe sera également exploité comme principe régissant les Évangiles.

Conclusion Chapitre II

« Regardant du bon laid le cœur non la personne » : une lecture évangélique de la laideur corporelle chez Marguerite de Navarre

L'émergence des corps disgracieux ou disgraciés dans *L'Heptaméron* relève d'une phénoménologie équivoque troublant une lecture trop simpliste de ces personnages dits 'laid' – par ailleurs le seul indice textuel pour désigner une panoplie de déviations esthétiques d'un canon de beauté tacite. C'est que les laids ne sont pas a priori de méchants personnages, tout comme les beaux ne sont pas systématiquement munis de vertus honorables. De fait, Marguerite de Navarre brouille les évidences esthétique-éthiques – tels les modèles conventionnels courtois – compliquant ainsi une interprétation moralisatrice des personnages à partir de leur physique et minant toute recherche d'exemplarité. L'impossibilité d'attribuer un sens unique à ces personnages dépourvus d'attrait physique rend les interprétations à la fois vertigineuses et riches, montrant que la Reine propose une lecture plus complexe de l'homme disgracieux : c'est à la lumière des rapports dynamiques entre l'intérieur et l'extérieur, l'âme et le corps, que la lecture évolue et se complique, à la lumière d'une posture évangélique mettant en avant l'intériorité. Il faut alors revenir sur notre proposition de lire les corps laids figurant dans les nouvelles exclusivement au prisme de la théologie négative dionysienne comme signes dissimilaires, dans la mesure où une telle grille de lecture paraît tordre les nouvelles pour les faire rentrer dans un schéma interprétatif unidirectionnel auquel elles ne sauront pas toujours répondre. Au contraire, il va falloir tenir compte des significations souvent ambiguës, sinon contradictoires, pour appréhender de quelle manière le recueil propose une mise en perspective évangélique de la laideur corporelle.

C'est justement le fait que la laideur prend corps dans les nouvelles de *L'Heptaméron* qui doit déterminer nos analyses. Il s'agit donc d'identifier les présupposés sur ce corps humain qui transparissent en filigrane dans les récits :

- On rencontre le pessimisme paulinien vis-à-vis de la chair dans le combat de l'homme intérieur avec l'homme charnel, tel que l'apôtre l'explicite dans son Épître aux Romains 7, 14-18 : « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. [...] Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » La nature pécheresse de l'homme est localisée dans le paradigme charnel qui est actualisé par le corps.
- C'est dans la même trame d'une méfiance envers la chair, que la beauté, souvent féminine, est rangée sous le signe de la dissimulation. Ce n'est pas un hasard si le premier personnage féminin qui figure dans les récits est « plus belle que vertueuse » (1^{ère} nouvelle). La beauté trompeuse est désormais omniprésente et constitue dans le recueil un principe amenant le lecteur à se méfier des apparences. Dans une telle optique, le physique ingrat surgit comme vecteur de véridicité et de sincérité dans la mesure où il expose un aspect déplaisant ou vilain au lieu de le cacher.
- Par ailleurs, l'œuvre navarrienne témoigne d'un anti-platonisme amoureux qui prône l'échec de tout amour humain, au profit d'un amour pour Dieu. Dans la mesure où la philosophie de l'amour néoplatonicienne place en son centre la beauté du corps, soit la beauté de la bien-aimée, comme origine de l'amour – les multiples scènes d'*innamamenti* en font preuve –, on constate une remise en cause d'une telle idéalisation de la femme (courtoise) en faveur de beautés médiocres. C'est que *L'Heptaméron* reproduit de manière tacite les codes esthétiques courtois. Ces idéaux, principalement hérités du *Livre du courtisan* (1528) de Castiglione, associent le physique à une certaine posture morale, englobant noblesse, beauté et vertu¹.
- Cependant, ces pessimismes sont contrecarrés ou s'accompagnent de visions plus positives du terrestre qui doivent se comprendre comme complémentaires au désenchantement de l'ici-bas. Premièrement, le principe évangélique paradoxal de l'élévation des choses basses. Puis, la perception altérée par la foi, tel l'« œil de la foy », qui renverse les jugements esthétiques mondains pour reconnaître l'intérieur des gens ou des choses. Logique qu'Oisille formule dès le prologue de *L'Heptaméron* qu'il faut comprendre comme un principe chrétien de la perception, *aisthesis*, du monde : « car qui congnoist Dieu veoit toute choses belles en luy et sans luy tout laid. » Énoncé qui retentit avec le principe augustinien du *propter peccata nostra* qui implique que notre vision ou perception des choses dépendent de notre condition de pêcheur.

De manière générale, nous voyons chez Marguerite de Navarre un pessimisme ou antihumanisme chrétien qui indique un désillusionnement du terrestre comme passage indispensable vers le divin.

Récapitulons à partir de cet arrière-plan les diverses formes sous lesquelles se manifestent les types de disgrâce corporelle dans *L'Heptaméron*. Nous appuyons notre

¹ Voir Nancy Frelick, « In the Eye of the Beholder : The Rhetoric of Beauty and the Beauty of Rhetoric in the *Heptaméron* », *L'Esprit Créateur*, vol. 57, 3/2017, p. 8-20.

typologie sur les épithètes/lexèmes ‘laid’, ‘laide’, ‘laideur’, ‘layd’, ‘layde(s)’ et ‘laideur’², procédant donc à rebours, en partant de la désignation pour circonscrire le phénomène :

(1) Le cas de figure le plus orthodoxe, car il y a correspondance entre l’intérieur et l’extérieur, est celui d’un corps laid ou enlaidi pour signifier une corruption intérieure. La laideur morale transparait et déforme, pour ainsi dire, le corps extérieur. Ainsi en est-il quant au prieur de la 22^e nouvelle, dont la dégénérescence grasseuse n’est qu’un effet secondaire d’une négligence de la vie intérieure, cédant plus précisément aux péchés capitaux de la glotonnerie et de la luxure. À plusieurs reprises, le corps obèse de ce représentant de l’église est désigné comme laid et ce jugement esthétique intègre indubitablement l’anticléricalisme fervent de Marguerite de Navarre, qui partage, à ce propos, les positions des évangéliques. À ranger dans la même catégorie, quoique dans un scénario profane et facétieux, la laideur du secrétaire « Roy des Canibales » des 27^e et 28^e nouvelles dont la volupté insatiable se traduit directement par un physique repoussant, précisément par une bouche hideusement grande qui semble pouvoir tout avaler. Ce qui rend cette nouvelle particulièrement significative en termes de laideur, c’est qu’elle en fait ressortir et contraster deux types : le physique ignoble du secrétaire apparaît parallèlement à la mauvaise grâce de l’épouse de son hôte, dont le physique ingrat est racheté par ses vertus.

(2) Une deuxième typologie concerne l’enlaidissement par le surgissement d’une émotion forte et violente qui transparait dans l’apparence physique et provoque une altération déformante. À ce sujet, l’exemple le plus parlant est celui d’Amadour dans la 10^e nouvelle, qui subit une véritable dégradation physique trahissant une passion forte et illicite, soit le rougissement de la peau et un horrible regard. Cette laideur temporaire est complexe car prise dans un paradoxe : d’un côté elle marque une transgression importante – soit la tentative de viol –, de l’autre côté on lui réserve, à la fin de la nouvelle, la possibilité d’un salut malgré la gravité de l’agression : Amadour meurt en martyr chrétien. Cet exemple met en évidence non seulement un rapport étroit entre les passions et leurs manifestations physiques, manifestant les « erreurs par le desordre de leurs corps » comme le note Oisille à la suite de la 34^e nouvelle, mais également le combat entre l’homme intérieur et la chair, tel que le problématise saint Paul dans son Épître aux Romains 7, 14-25. La justification chrétienne de cette laideur passagère consiste, à notre sens, dans ce que Cottrell appelle « the function of desire, physicality, and *mortificatio* in the economy of salvation »³. Dans la mesure où le désir fort éprouvé par Amadour n’est que transitoire, il constitue un passage nécessaire pour l’élévation du pécheur (« Plotting the Christian trajectory from sin to salvation across the human body. »)⁴ C’est dans une telle optique seulement qu’Amadour peut être considéré comme un élu de Dieu.

(3) L’auto-mutilation volontaire de Florinde dont les séquelles physiques graves sont désignées comme « laydeur » représente un cas à part dans le recueil. Cet exemple illustre au mieux les contraintes sociales et morales liées, dans un contexte courtois, à la beauté féminine qui, en l’occurrence, assume la fonction d’une pierre d’achoppement, selon l’interprétation de la protagoniste elle-même. De ce fait, la laideur est conçue non seulement en tant que possible échappatoire au désir masculin mais presque comme une nécessité sociale pour sauvegarder la vertu de la dame. En dépit de la poursuite sincère de chasteté, une telle laideur recherchée

² Selon les différentes éditions, on trouve de légères variantes lexicales, comme par exemple ‘laydeur’ (éd. de Gisèle Mathieu-Castellani, 1999).

³ Robert D. Cottrell, « Inmost Cravings: The Logic of Desire in the *Heptameron* », *Critical Tales. New Studies of the Heptameron and Early Modern Culture*, éd. John D. Lyons et Mary McKinley, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, p. 3-24, ici p. 11.

⁴ *Ibid.*, p. 20.

apparaît toutefois sous un jour ambigu. Cette ambiguïté s'explique – et n'est pas vraiment résolue, selon nous – par le statut que prend la mortification du corps dans la tradition chrétienne. D'un côté le corps charnel, suivant la tradition dévotionnelle du Moyen Age, est le lieu privilégié de l'*imitatio Christi* qui comprend avant tout sa passion et sa souffrance – donc aussi son enlaidissement. On s'appuie à ce sujet sur l'Épître aux Romains 12.1 (« Je vous prie [...] d'offrir vos corps en sacrifice vivant [...] »). De l'autre, les évangéliques – de même que les protestants qui promeuvent une vision plus bienveillante du corps en se basant toujours sur l'enseignement paulinien au 1. Corinthiens 6. 19 (« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit [...] ») – paraissent vouloir transposer une telle *mortificatio* à un conflit exclusivement intérieur comme le revendique d'ailleurs Oisille qui affirme que l'esprit divin « peut mortifier nostre cueur sans mutation *ne ruyne du corps* »⁵. C'est dans un tel entre-deux que la défiguration de soi donne lieu à des lectures contradictoires.

(4) De manière inédite, Marguerite de Navarre fait entrer dans l'univers des récits un type de physique disgracieux qu'on pourrait qualifier de banal ou d'ordinaire. Naomi Baker avance la désignation de « plain ugly »⁶ pour signifier ces protagonistes féminins qui ne sont pas ouvertement hideuses, mais dont le physique est, en un sens, insuffisant pour intégrer soit le marché marital, soit pour faire l'objet des *innamoramenti* affolés. À ce titre, on pourrait également mobiliser la catégorie esthétique de « *Ungeschmeichelten* » que propose, en passant et sans l'approfondir, Jacob Burckhardt⁷. Certes, il s'en sert pour renvoyer à des portraits de la Renaissance italienne qui, en révélant leurs détails disgracieux, singularisaient les personnes, mais cette notion du « peu flatté » ou « peu charmant » s'applique remarquablement bien aux laiderons de *L'Heptaméron*. Avec le personnage de Rolandine (22^e nouvelle), on rencontre une laideur qui est, au fond, une beauté médiocre, catégorie qui relève d'un réalisme au-delà d'une opposition tranchante entre beauté idéalisée et laideur caricaturale. Quant à Françoise (42^e nouvelle), les jugements sur son physique – elle s'auto-désigne comme « chose si laide » – demeurent ambigus dans la mesure où elle paraît mobiliser un physique ingrat pour défendre son honneur aussi bien que pour marquer son statut social inférieur au prince qui lui fait des avances. C'est cette dimension du *self fashioning*, cette volontaire mise en scène de soi comme laide qui démontre en creux le poids que prend le physique des femmes dans l'univers aristocratique de l'époque. Le choix de se revendiquer laide apparaît ici comme une manière d'échapper aux contraintes sociales. À l'instar d'une Florinde qui porte gravement atteinte à sa beauté physique pour esquiver les harcèlements d'Amadour, Françoise opte pour un auto-enlaidissement purement discursif. Contrairement à la belle princesse de la 10^e nouvelle, elle y arrive sans se défigurer le visage. On peut donc compter parmi les laiderons de *L'Heptaméron* la fille de compagnie de Florinde, personnage d'arrière-plan nommé Aventurade. Elle intervient non seulement pour marquer un contraste avec la beauté de sa maîtresse mais pour opposer sa laideur volontairement recherchée à sa mauvaise grâce naturellement donnée. Une telle laideur simple et innée est plus facilement associée à la vertu que la défiguration dramatique de Florinde.

(5) Nous avons pu identifier, en dernière instance, le physique ingrat en tant qu'indicateur d'un malaise social à la Renaissance qui concerne, en l'occurrence, l'institution matrimoniale. C'est par le biais du motif du couple mal assorti que Marguerite de Navarre paraît attirer l'importance des corps – et de leurs physiques – pour la réussite de l'union conjugale.

⁵ Marguerite de Navarre, *L'Heptaméron*, *op.cit.*, vol. II, p. 460.

⁶ Naomi Baker, *Plain Ugly. The Unattractive Body in Early Modern Culture*, Manchester/New York, Manchester University Press, 2010.

⁷ Jacob Burckhardt, *Werke – Kritische Gesamtausgabe. Das Altarbild – Das Portrait in der Malerei – Die Sammler. Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien*, vol. 6, München/Basel, 2000, p. 223.

Marquant ainsi la nature charnelle du mariage, elle s'en prend au statut sacramentel que l'église catholique souhaite réserver pour cette alliance. Si, de manière générale, l'amour humain est voué à l'échec dans l'univers des nouvelles (la 9^e nouvelle est emblématique à ce sujet), le mariage est particulièrement fragile à cet égard. L'inégalité entre les deux conjoints – soit en raison d'un écart d'âge important, soit en raison d'une véritable inégalité en termes d'attractivité physique – corrobore le potentiel conflictuel de cette institution. Marguerite exploite *in extenso* ce motif que l'on retrouve de manière accusée dans les arts représentatifs de l'époque⁸. Le seul cas qui fait exception à cette logique est le couple de la 13^e nouvelle, où la disparité entre conjoints est sublimée, selon notre hypothèse, par une posture dévote de l'épouse qui semble voir au-delà des apparences pour ne voir que le cœur.

Terminons par une poésie de pointe qui illustre bien la revendication d'une telle vision de l'intériorité en dépit des apparences déplaisantes. Il s'agit de l'épigramme 29, construit autour du calembour 'laid-lait', dans laquelle un homme *laid* invite une jeune fille à accepter ses avances aussi favorablement qu'un nourrisson répond à l'offre du *lait* :

EPIGRAMME 29 :
POUR HOMME LAID DISANT À UNE JEUNE DAME,
FAICT PAR LA ROYNE DE NA[VAR]RE

De riens tant que du laict ung enfant n'a envye
Et ne desire mieulx pour conserver sa vie.
Parquoy en contemplant ton enfantin visaige
Je pense veoir d'amour enfant l[e] vray imaige,
Qui me fist davant toy sans crainte presenter,
Saichant que l'enfant doit du laict se contenter.
Si tu dis qu'il est blanc et peu à moy semblable,
Le vesseau en est noir, qui n'est moins agreable :
Mais voyant le dedans l'enffant prent le vesseau,
Et s'en sert aussi bien que s'il estoit plus beau.
Ne refuse doncq point ma volonté tant bonne,
Regardant du bon laid le cueur non la personne⁹.

Conclusion Chapitre 2 : Les poét(h)iques de la laideur chez Clément Marot

Nous avons pu démontrer que le laid physique intervient, chez Marot, sur deux plans illustrant bien le mot-valise 'poét(h)iques' sur lequel nous basons nos analyses : (1) celui d'une représentation de la *persona* marotique et (2) celui d'un exercice rhétorique qui vise la variation et le renouvellement des codes poétiques aussi bien que de leurs sujets. À ces deux regards, le sujet de la laideur surgit en effet comme élément constitutif de l'œuvre marotique.

(1) Les liens intrinsèques, que maints critiques ont observés chez Marot, entre l'*ethos* évangélique et le choix du style simple, se déploient également par rapport à la laideur. Dans la mesure où Marot inscrit et situe son physique disgracieux dans sa propre écriture poétique,

⁸ Cf. Erhard Chvojka, « "Nu ist sie junk, so ist er alt". Zur sozialen und kulturellen Bedeutung des Motives des "Ungleichen Paares" vom 15.-17.Jh. », *Medium aevum quotidianum*, Krems, 35/1996, p. 35-52

⁹ Marguerite de Navarre, *Oeuvres complètes, Chrétiens et mondains, poèmes épars*, t. VII, éd. Richard Cooper, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 385.

le laid physique devient signifiant d'une posture chrétienne prônant l'humilité et le rabaissement de soi. En même temps, la reconnaissance de soi en tant que pécheur laid, intègre la logique de la pénitence qui précède la justification par la foi, défendue par les évangéliques. La laideur physique signifie, à cet égard, une étape indispensable dans l'économie de la rédemption. C'est sur une telle éthique que s'aligne une lecture positive du physique ingrat qui est mobilisé comme échappatoire à la gloire humaine mais qui vise aussi souvent des fins purement stratégiques. Car le choix de se mettre en scène comme laid, vieilli ou peu attrayant – sachant que le corps âgé s'approche d'une certaine disgrâce physique¹⁰ –, s'explique par une volonté de mise en valeur de la production poétique qui, elle, assure le revenu du poète. Marot suit à ce sujet les Grands Rhétoriciens qui exploitent *in extenso* le topos du poète laid à des fins pécuniaires. Dans la mesure où une telle représentation de soi cherche à marquer la dépendance d'un mécène, elle est aussi, paradoxalement, un moyen de libérer la *persona* du poète puisqu'elle permet d'exprimer le mal-être matériel, et aussi corporel, dans lequel se retrouvent les poètes de l'époque.

Cependant, le fait d'assumer un tel masque de disgrâce physique – sachant que l'iconographie marotique confirme l'image d'un poète plutôt dépourvu d'attrait physique où les tempes dégarnies marquent les avancées du vieillissement – n'est pas réservé à l'écriture de soi. Ce sont également les ennemis de Marot qui s'en prennent au physique du poète lors de la célèbre *Querelle Marot-Sagon*. Ce différend produit une véritable esthétique de l'ennemi qui relie le registre de l'invective à l'écriture contre-blasonique dont le sujet sont les défauts et tares corporels de l'adversaire.

(2) En deuxième instance, nous avons pu illustrer de quelle manière le corps hideux représente un stimulant au renouvellement des formes et du langage poétiques. Sur un plan méta-poétique, la rencontre du jeune poète inexpérimenté avec la vieille hideuse dans « L'Épître du Despourveu » marque un moment de métamorphose intégrant les procédés de la Grande Rhétorique en les transformant dans un style personnel. Il est remarquable que ce changement soit suscité par l'entrevue de la laideur – la vieille Hideuse serait-elle une allégorie de la Grande Rhétorique ? – qui a un effet enlaidissant sur le poète. Étape nécessaire, semble-il, qui témoigne de nouveau d'une posture d'humilité, pour provoquer un renouveau du langage poétique.

C'est indubitablement avec le concours des blasons que l'on rencontre l'apogée d'une véritable rhétorique de la laideur à la Renaissance. Inspirés des modèles médiévaux et suivant l'exemple pionnier donné par Marot lui-même, les (contre-)blasonneurs marotiques développent des formes innovatrices pour dire un membre laid du corps, a priori dans le but de le faire contraster avec son beau pendant. Il s'agit là avant tout d'un exercice rhétorique d'apprentissage des normes épidiétiques de l'éloge et du blâme, aussi bien qu'un entraînement à la variation poétique. L'enjeu est plus ambitieux, nous semble-t-il, avec l'épigramme « Du laid Tetin ». Pour chanter la laideur à titre indépendant, Marot revendique l'élaboration d'un nouveau style, le « stile espouvantable » ; requête qui ne sera pas suivie par ses amis-poètes. S'il est peu probable qu'une telle réticence à peindre le laid soit liée aux incapacités poétiques des blasonneurs, il se peut que le sujet du laid, contrairement au beau, suscite des polémiques beaucoup plus délicates. Avec son « Du laid tétin », Marot semble libérer la forme du blason comme simple écorce rhétorique ou poésie légère, pour en faire une arme à virulence politique et théologique, soit une attaque assez impudente contre la Sorbonne. Dire la laideur à la Renaissance peut contenir de véritables risques, au moins pour Marot.

¹⁰ De fait, la vieillesse s'aligne de manière topique avec la laideur physique. Si chez la femme, le corps âgé est dénoncé comme repoussant et dégoûtant, le corps vieilli masculin, tel la chevelure grisonnante, est associé à la sagesse.

Conclusion Chapitre 3

Joachim Du Bellay : l'esthétique de la laideur comme expression d'un désenchantement

Quant à l'œuvre bellayenne, que nous avons approchée dans le but de mesurer l'évolution par rapport à la représentation et la fonction littéraire du laid, les différences par rapport à notre 'corpus évangélique' sont en effet importantes. Tandis que chez Marguerite de Navarre et chez Clément Marot nous avons pu tisser un lien étroit entre herméneutique chrétienne et fonction littéraire de la laideur, la question se pose différemment chez Du Bellay¹¹. En phase avec les préceptes poétiques de la Pléiade, chez Du Bellay l'accent est mis sur un idéalisme formel et littéraire, celui du pétrarquisme qui chante « l'idée de la beauté » à l'intérieur du circuit amoureux néoplatonicien. Si, malgré une telle esthétique idéaliste, on peut trouver des indices d'une esthétique de la laideur qui s'appuie sur des réalités terrestres, cette dernière marque un moment de rupture ou de désenchantement par rapport à un code poétique, et non – au moins dans sa production pétrarquiste – par rapport à une anthropologie (chrétienne) comme chez Marguerite de Navarre et Clément Marot. C'est aussi pour cette raison que l'antipétrarquisme bellayen, que nous étudions en premier lieu en tant que poésie qui représente la laideur, n'adresse au fond qu'un souci formel : on révoque le discours amoureux pétrarquisant sous prétexte d'une facticité du style, préconisant un retour au naturel. Sur le plan thématique, on trouble ce même discours en substituant, à la belle aimée, la vieille hideuse qui incarne de manière topique la laideur corporelle. Toutefois, ce changement d'objet ne se conçoit que comme un jeu poétique qui vise la maîtrise formelle de tous les registres du lyrisme amoureux, aussi bien de l'éloge que du blâme. À ce titre, la laideur n'est que prétexte à expérimenter un nouveau langage poétique, quitte à faire la caricature des codes pétrarquistes, sans qu'il n'y ait un véritable enjeu moral. Cet exercice (anti-)pétrarquiste du style se fait exclusivement aux frais de la figure de la vieille femme – qui devient ainsi un des lieux communs prédominants pour signifier la laideur, dans l'antipétrarquisme en particulier et à la Renaissance en général –, comme l'illustre remarquablement *L'Antérotique de la vieille et de la jeune amyé* (1550). Ce qui peut surprendre, étant donné la récusation catégorique des poésies de la génération précédente dans la *Deffence* (1549), c'est que Du Bellay se sert, au sujet de la vieille, des *topoi* médiévaux et antiques, quitte à se rapprocher de la veine satyrique des contreblasons marotiques. La préoccupation antipétrarquiste à critiquer le code poétique pétrarquiste se fait au prix d'une certaine réticence à élaborer un nouveau répertoire d'images quant au laid. À propos de la représentation de la laideur, Du Bellay paraît en effet conserver une certaine continuité avec l'héritage médiéval.

Ce ne sera qu'avec *Les Regrets* (1559) que Du Bellay fera du laid un objet de prédilection à part entière, aussi bien au niveau de la forme, notamment par l'emploi du *sermon pedestris*, que dans le choix de ses sujets. Nous avons repéré trois pivots qui font émerger la laideur aussi bien corporelle que morale : (1) la figure du poète mélancolique, (2) la satire et (3) la perception anamorphique des courtisanes romaines.

(1) Nous avons montré que le poète mélancolique, désespéré, souffrant et se lamentant, intègre en effet une forme de laideur corporelle. Suivant les théories humorales et les cosmologies renaissantes, les êtres saturniens sont considérés comme laids en raison de leur pâleur, d'une certaine maigreur, des sourcils renfrognés et des grosses lèvres. Les rapprochements avec des figures bibliques, notamment Job, laissent entendre de surcroît une certaine anthropologie chrétienne qui se déploie par un désillusionnement du monde, relevant de l'esprit du *contemptus mundi*.

¹¹ Toutefois, Isabelle Garnier reconnaît des influences évangéliques chez Du Bellay : « Entre pétrarquisme et néoplatonisme : réminiscences évangéliques dans *L'Olive* », dans *Cahiers textuel* n° 31, *Du Bellay : La Deffence & L'Olive, lectures croisée*, éd. Jean Vignes, Paris, Presses universitaires Denis Diderot, 2008, p. 107-126.

(2) Quant à la satire, la laideur y occupe un rôle double. Premièrement, celui de la correction morale par le rire (lui-même enlaidissant). À ce titre, la satire sert de miroir anamorphique montrant à la fois le laid et le beau de celui qui se mire et mettant ainsi en évidence la nature variable des choses. C'est sous les auspices de la variation que la laideur intègre une esthétique dynamique de la diversité. Elle participe de ce fait de la *varietas*, catégorie chère à la culture humaniste, qui privilégie la variété en termes rhétoriques mais comprend également les différentes manières d'habiter le monde.

(3) Nous illustrons à l'exemple des courtisanes romaines dans quelle mesure les jugements de valeur esthétique dépendent du sujet qui regarde. On retrouve, comme dans les sonnets pétrarquistes, la subjectivité masculine qui, cette-fois ci, expérimente la beauté féminine, modelée sur l'Alcine de L'Arioste, comme illusoire et trompeuse ; désillusionnement qui coïncide paradoxalement avec un réveil subit du je lyrique, rangeant la laideur d'Alcine du côté de la clairvoyance, du repentir et de la conversion. Pour représenter les femmes romaines, Du Bellay pratique en outre l'éloge paradoxal suivant le modèle bernésque.

Conclusion générale

Topoi et renouveau renaissant : pour une conception plus souple de la laideur à la Renaissance

En dépit du traitement littéraire très différent de la laideur corporelle chez nos trois auteurs, la nature hétéroclite de notre corpus permet toutefois de relever des singularités inédites dans ses différentes représentations, susceptibles de repenser ce phénomène par rapport à sa fonction littéraire aussi bien que sur un plan purement phénoménologique. Il faudrait, telle est ce à quoi nous invite ce travail, vérifier plus largement ce que la Renaissance a pu subsumer sous la notion de « Laideur ». Si les lexicographes renaissants retiennent des significations exclusivement négatives, qui situent la laideur aux antipodes de la beauté (*Deformitas*), l'associent à l'univers de l'immoralité (*Turpitude*), au dégoût sensuel et à la hideur déplaisante (*Foeditas*), nous avons repéré des lectures plus subtiles de la notion, que nous étudions à partir de la description du corps humain, c'est-à-dire du portrait du physique ingrat ou disgracieux. Au prisme des textes de notre corpus, la notion de laideur se présente comme une catégorie esthétique plus souple, ouvrant sur une panoplie de déviations d'une certaine conception de la beauté, qui varie d'ailleurs d'un auteur à l'autre. Cette variété ne s'épuise guère dans des représentations hyperboliques comprenant la laideur comme concept uniquement négatif.

Le point de départ pour une revalorisation du laid à la Renaissance est sans doute, on l'a vu, l'adage érasmien « Des silènes d'Alcibiade » qui réserve un potentiel herméneutique à tout ce qui, en apparence, semble ignoble et déplaît à la vue. Le mode silénique pour penser la laideur est certainement une particularité renaissante, tout aussi bien que le paradoxe. Au-delà de ces deux modes, qui ont déjà été étudiés par la critique, notre corpus d'étude relève des exemples moins topiques, mais plus littéraires. Notre analyse du corpus peut se résumer selon trois grands axes :

(1) Particularités relatives aux genres littéraires

Le fait de considérer différents genres textuels pour étudier la représentation de la laideur nous a permis de repérer certaines différences entre prose et poésie. À part quelques rares exemples, la prose narrative française ne se montre guère prolifique quant à la représentation purement descriptive ou mimétique de la laideur physique. Cette réticence à « dire la laideur »

au sens d'une amplification par des ornements rhétoriques, qu'on a repéré pour *L'Heptaméron* de Marguerite de Navarre, représente un choix rhétorique motivé par une certaine posture éthique de la reine, celle de l'évangélisme. Ce refus d'embellir le propos s'inspire de saint Augustin¹², aussi bien que des écrits dionysiens, en suivant fondamentalement l'exemple de saint Paul¹³. Un tel pessimisme envers les artifices du langage s'explique par un souci de véridicité : il faut éviter que la rhétorique nuise à la vérité du message. Des portraits hyperboliquement amplifiés – comme par exemple le portrait d'une femme laide dans les *Angoysses douloureuses* – cèdent le pas aux descriptions plus concises chez Marguerite. Comme l'enjeu consiste à dire la vérité sans l'outrer, les portraits de *L'Heptaméron* paraissent aussi plus réalistes. Ainsi en est-il des personnages disgracieux dont la laideur devient une catégorie qui tire plus vers une beauté médiocre ou un manque de grâce.

Le genre poétique, en revanche, est plus productif au sujet de la laideur. Rien que sur le plan quantitatif, les deux poètes utilisent un répertoire métaphorique beaucoup plus ample, manifestant une recherche langagière poussée pour représenter la laideur. Aussi bien Marot que Du Bellay l'exploitent pour cultiver la *varietas*, aussi bien que pour s'exercer dans les registres de l'éloge et du blâme. Du Bellay le fait dans une veine antipétrarquiste aussi bien que par le biais de l'éloge paradoxal et Marot s'en sert dans ses blasons. Dans les deux cas, le laid est un sujet de prédilection pour la satire, mais enrichit également les textes à tonalité plus personnelle, comme les épîtres de Marot ou bien les plaintes du désespéré bellayen.

(2) *Topoi* : continuités et renouveau

Les représentations de la laideur physique à la Renaissance s'appuient à bien des égards sur des modèles médiévaux. Dans notre corpus secondaire, précisément dans les *Angoysses douloureuse* (1538) d'Hélisenne de Crenne, les réminiscences avec les romans médiévaux semblent évidentes, intégrant le sujet de la laideur dans la tradition romanesque. Pour la prose, Marguerite mobilise la laideur corporelle pour alimenter son anticléricalisme, suivant la tradition médiévale. Dans une veine plus misogyne, on retrouve de manière topique la satire de la vieille laide qui inspire *L'Antérotique* bellayenne en particulier, les écrits antipétrarquistes en général, aussi bien que les contreblasons, notamment le « Du laid tétin » marotique. Quant à l'éloge paradoxal sur la vieille, Du Bellay imite des modèles exogènes italiens, tel Francesco Berni.

En ce qui concerne les nouveaux modes de représentation de la laideur, on a déjà mentionné la figure silénique de Socrate qui survit au moins jusqu'à Montaigne (« De la physionomie », III, 12).

Quant au néoplatonisme, en particulier pour le *De Amore* ficinien, nous constatons qu'il ne fait pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'économie du laid. Au contraire, Ficin le considère comme faisant partie intégrante de la genèse de l'amour. Il développe par ailleurs une conception relative de la beauté corporelle qui dépend, selon lui, de plusieurs facteurs, notamment du sujet qui regarde : laideur et beauté surgissent en fonction de l'angle sous lequel on les perçoit. Les catégories esthétiques se présentent comme fluides, voire interdépendantes.

Cette observation se confirme également pour le paradigme littéraire. La laideur y apparaît également comme catégorie graduelle et relative, et non hyperbolique. Les laiderons navarriens – tels Rolandine, Aventurade et Françoise – font preuve d'une certaine sensibilité

¹² Claude La Charité, « Rhetorical Augustinianism in Marguerite de Navarre's Heptaméron », *Allegorica* 23 (2002), p. 55–88.

¹³ Catherine Randall, « Scandalous Rhetorics: Preaching Plain Style in Marguerite de Navarre », *Women in French Studies* 13/2005, p. 11–24.

réaliste pour représenter un physique qui tire vers la mauvaise grâce. Il en est ainsi pour le physique laid de la *persona* marotique qui se dit « pas si laid », nuancant ainsi jugements de valeur trop sévères.

Pour la prose navarrienne, nous avons dégagé le motif du couple mal assorti. Ce scénario surgit en effet de manière topique à la Renaissance, marquant ainsi l'apogée d'une crise sociétale, celle de l'institution matrimoniale.

Par ailleurs, nous avons repéré l'émergence d'une laideur physique qui serait liée aux passions – soit la manifestation physiologique du désir, « ce meschant feu », chez Amadour – et aux conditionnements des humeurs, comme par exemple le masque du poète mélancolique chez Du Bellay. En effet, la représentation de soi comme laid paraît constituer un outil rhétorique fécond dans la construction de la figure du poète. Les *personae* marotiques et bellayennes en témoignent.

Dernièrement, la laideur intègre, sous les auspices de la variété et de la diversité, une catégorie humaniste. C'est par le biais de l'anamorphose que surgit la nature silénique ou double des choses. La sémantique optique de l'anamorphose – on se souvient de l'élément du miroir qui intervient pour mesurer de degré de beauté ou laideur ; un miroir évangélique chez Marot et satyrique chez Du Bellay – comprend également le sujet qui regarde. En effet, l'angle sous lequel on regarde un objet peut le faire surgir comme beau ou laid.

(3) Le statut littéraire de la laideur corporelle à l'intérieur d'un système de pensée

Afin de concevoir le statut littéraire de la laideur, il est indispensable de prendre en compte le système idéologique dans lequel elle surgit. Ce qui relie nos trois auteurs à ce propos est l'anthropologie chrétienne qui imprègne, de manière diverse, les textes du corpus. Quant à nos deux représentants évangéliques, Marguerite de Navarre et Clément Marot, les convergences sont plus évidentes. Les deux relèvent d'une certaine justification de la laideur corporelle indiquant à la fois la faillibilité de l'humain mais surtout le besoin de la grâce divine pour remédier à l'imperfectibilité du pécheur, signifiée dans notre approche par la laideur physique. C'est le fait de mettre l'accent sur la *sola gratia*, qui rachète un tel antihumanisme ou pessimisme chrétien. L'homme laid devient, en un sens, un vecteur pour mesurer la miséricorde divine. L'anthropologie chrétienne transparait également chez Du Bellay, même si sous un autre jour. Le pessimisme bellayen se nourrit d'un esprit du *contemptus mundi* : un désenchantement du monde qui rappelle les vanités déplorées par l'Ecclésiaste. Cet état d'esprit, on l'a montré, se manifeste physiquement, c'est-à-dire en fatiguant et enlaidissant le corps par un surcroît de mélancolie et d'inertie. Du Bellay s'oppose à cet égard à la « vive foy » des évangéliques qui intègrent les laideurs du monde dans un circuit de rédemption, tandis que le poète du désespoir¹⁴ tire sur les éléments de la laideur pour marquer un désillusionnement du monde.

Pour ce qui est des procédés littéraires pour dépeindre la laideur corporelle, nos trois auteurs se situent par rapport à des systèmes littéraires et esthétiques précis. Nous avons déjà montré l'influence de l'évangélisme sur la manière dont Marguerite de Navarre représente le physique ingrat. Chez Du Bellay, cet arrière-plan idéologique concerne l'idéalisme amoureux, formel et littéraire, du pétrarquisme. La laideur corporelle est mobilisée alors dans la veine antipétrarquiste pour signifier la critique d'un code poétique. Les représentations marotiques du laid se conçoivent par rapport aux codifications figées de la Grande Rhétorique. Sa « vieille hideuse » et son « laid tétin » permettent de mesurer la façon dont la représentation de la laideur physique évolue par rapport à la génération de son père.

¹⁴ Voir Véronique Ferrer, « La poésie du désespoir de Joachim Du Bellay à Agrippa d'Aubigné », dans, *Mélanges en l'honneur d'Olivier Millet*, Genève, Droz, [à paraître], p. 208- 215.